

ЎЗБЕКИСТОНДА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ БЎЙИЧА ОЛИБ БОРИЛГАН ИСЛОҲОТЛАР МАЗМУНИ

Муродова Нодира Қуллиевна
иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
Навоий давлат педагогика институти
Магистратура бўлим бошлиғи
E - mail:kullievna 63@mail.ru

Аннотация: Мақолада, Ўзбекистонда олиб борилаётган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларнинг мазмун-моҳияти, жумладан, камбағаллик масаласи, камбағалликни келтириб чиқарувчи омиллар, камбағалликни камайтиришнинг энг муҳим йўллари, камбағалликнинг салбий оқибатлари аҳолининг эҳтиёжманд қатламини қўллаб-қувватлаш, камбағаллик ва ишсизликни қисқартириш, ёшлар ва аёллар тадбиркорлигига кўмаклашиш, камбағалликни келтириб чиқарувчи омиллар ва ундан чиқиш усуллари, Ўзбекистонда камбағалликни қисқартириш бўйича олиб борилаётган ислоҳотлар хорижий тажриба ҳамда менталитет ва кадриятларни инобатга олган ҳолда асосан фойдаланилаётган воситалар, Ўзбекистонда камбағалликни қисқартириш бўйича олиб борилаётган ислоҳотлар хорижий тажриба ҳамда менталитет ва кадриятларни инобатга олган ҳолда асосан фойдаланилаётган воситалар, камбағалликни қисқартириш бўйича Хитой тажрибаси, дунё мамлакатлари иқтисодиётини даромадларига кўра гуруҳланиши ва Ўзбекистондаги бугунги ва истикбол ҳолати прогнози баён этилган.

Калит сўзлар: Ижтимоий давлат, бозор ислоҳотлари мазмуни, камбағаллик, камбағалликни камайтириш йўллари, камбағаллик оқибатлари.

Аннотация: В статье раскрыта сущность социально-экономических реформ, проводимых в Узбекистане, в том числе проблема бедности, факторы, вызывающие бедность, важнейшие пути снижения бедности, негативные последствия бедности, поддержка малообеспеченного слоя населения. население, сокращение бедности и безработицы, помощь молодежному и женскому предпринимательству, факторы, вызывающие бедность и пути выхода из нее, реформы по снижению бедности в Узбекистане в основном используются инструменты с учетом зарубежного опыта, менталитета и ценностей, реформы по снижению бедности в Узбекистане в основном используются инструменты с учетом зарубежного опыта, менталитета и ценностей, описан опыт Китая в сокращении бедности, группировка мировых экономик по их доходам, а также прогноз текущей и будущей ситуации в Узбекистане

Ключевые слова: Социальное государство, содержание рыночных реформ, бедность, пути снижения бедности, последствия бедности

Abstract: In the article, the essence of socio-economic reforms carried out in Uzbekistan, including the issue of poverty, the factors that cause poverty, the most important ways to reduce poverty, the negative consequences of poverty, support

for the needy segment of the population, reduction of poverty and unemployment, youth and women's entrepreneurship assistance, factors causing poverty and ways to get out of it, poverty reduction reforms in Uzbekistan are mainly used tools taking into account foreign experience and mentality and values, poverty reduction reforms in Uzbekistan are mainly used tools taking into account foreign experience and mentality and values, China's experience in reducing poverty, the grouping of world economies according to their income, and the forecast of the current and future situation in Uzbekistan are described.

Key words: Social state, content of market reforms, poverty, ways to reduce poverty, consequences of poverty.

КИРИШ

Янги Ўзбекистондаги ижтимоий-иқтисодий ислохотларнинг мазмун-моҳияти ўз навбатида “инсон, жамият ва давлатнинг барқарор ривожланиши” ҳамда 2030 йилгача мамлакатнинг барча белгиланган Барқарор ривожланиш мақсадларига эришишини таъминлаш ғояларига асосланган.

Мамлакатда ижтимоий муаммоларни ҳал қилишнинг мутлақо янги ва ўзига хос тизими яратилди. Ўзбекистон ижтимоий давлат тамойилининг янги тахрирдаги Конституциямизда акс этиши инсон кадрини янада улуғлаш, ҳозирги ва келгуси авлодларнинг фаровон турмушини таъминлашга қаратилгани билан аҳамиятлидир.

Таҳлилларимизни Ўзбекистонда қабул қилинган учта муҳим стратегик тараққиёт дастурлари:

2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси;

2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси;

“Ўзбекистон – 2030” стратегияси барқарор ривожланиш мақсадларига эришишга йўналтирилган миллий мақсад ва вазифаларни тўла қамраб олганлигида кўришимиз мумкин.

Таъкидлаш жоизки, “инсон тараққиёти ўз моҳиятига кўра инсон эркинликлари каторига одамларнинг узоқ, соғлом ва ижодкор ҳаётга бўлган ҳуқуқларини, уларнинг фикри бўйича қадрлашга арзигулик мақсадларга эришиш; бизнинг муштарак сайёрамизда адолат ва ривожланишни барқарорлигини таъминлашда фаол иштирок этишни киритишдан иборат. Одамлар – алоҳидами ёки гуруҳларми – бир вақтда инсон ривожланишининг ҳам саймақсади, ҳам ҳаракатлантирувчи кучидирлар”¹[2] .

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

Иқтисодий адабиётда аҳоли эҳтиёжларининг вужудга келишини ўрганишга қаратилган санокли тадқиқотлар амалга оширилган. Ушбу ҳолат инсон эҳтиёжларининг уларни қондирилиш даражасига нисбатан тез

Ўзгариши ва хажмининг ортиб бориш хусусиятига эга эканлиги билан тавсифланади. Жумладан, инсон эҳтиёжлари чексиз ҳисобланади. А.Маслоу томонидан амалга оширилган тадқиқотлар натижаларига кўра, инсонлар ўзларининг ижтимоий-иқтисодий имкониятларидан катъий назар, ўз вазиятларини яхшилашга интилишлари сабабли уларнинг эҳтиёжлари ҳажми орта бораверади. [5]

Сўнги йилларда иқтисодчи илмий изланувчилар, тегишли вазирлик мутахассислари томонидан давлатимизда камбағалликни қисқартириш масаласида кенг кўламли изланишлар олиб боришмоқда. Хусусан, иқтисодчи олим М.Калонов ўзининг илмий тахлилий мақоласида “камбағаллик” тушунчасини шу кунгача “ёпиқ мавзу” бўлиб келганлигини ва у “кам таъминланганлик”, “эҳтиёжмандлик”, деган тушунчалардан фарқ қилади, дея таъкидлаган [4]

Н.Эрназарова эса мамлакат иқтисодиётининг барқарор ривожланишида, аҳоли бандлиги ва даромадини оширишда энг асосийси тадбиркорликни ривожлантириш орқали мамлакатда камбағалликни қисқартиришда тадбиркорлик соҳалари, жумладан, оилавий бизнес соҳаси фаолияти муҳим аҳамият касб этиб, иқтисодий ҳамда ижтимоий муаммоларни ҳал этишда етакчи ўринни эгаллаши ҳақидаги фикрни илгари сурган [9].

Иқтисодчи олим Р.Хасанов куйидагича хулосалар берган: Ўзбекистонда камбағалликка қарши кураш ҳақида гапирганда, турли минтақаларда, шаҳар ёки қишлоқларда яшайдиган турли ёшдаги одамлар, эркаклар ва аёллар учун камбағалликнинг сабаблари жуда фарқ қилишини ҳисобга олишимиз керак. Шу нуқтаи назардан, қашшоқликка қарши кураш жуда мураккаб ва кўп қиррали вазифадир. Шу муносабат билан, муҳтож одамларга тўғридан-тўғри молиявий ёки табиий ёрдам кўрсатиш орқали қашшоқлик муаммосини ҳал қилишда жиддий ижобий натижага эришиш мумкин эмаслиги аён бўлади. Албатта, аҳолининг кам таъминланган қатламларини ижтимоий қўллаб-қувватлаш зарур, аммо камбағалликнинг турли хил сабабларини ҳисобга олган ҳолда, унга қарши курашда ҳар қандай муҳим ютуқларга одамлар ўзларининг моддий муаммоларини мустақил ҳал эта оладиган ва ўзларини зарур даромадлари билан таъминлайдиган шароитлар яратилгандагина эришиш мумкин. [2]

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Камбағалликни қисқартириш омилларини ўрганиш бўйича олиб борилган изланишларимиз давомида тадқиқот методологиясининг тизимли таҳлил, статистик кузатиш, статистик жамлаш ва гуруҳлаш каби усуллар қўлланилган. Натижада, мамлакатимиз аҳолисининг камбағалликдан қутқаришда авваламбор, халқнинг турмуш даражасини ошириш, ижтимоий ҳимояга муҳтож оилаларни янада қўллаб-қувватлашга доир ишлар таҳлили илмий хулосалар шакллантиришга асос бўлди.

НАТИЖАЛАР

Ижтимоий давлатда барқарор ривожланишнинг муҳим мақсади-аҳолининг эҳтиёжманд қатламини қўллаб-қувватлаш, камбағаллик ва ишсизликни қисқартириш, ёшлар ва аёллар тадбиркорлигига кўмаклашиш, таълим, соғлиқни сақлаш, мамлакатда кескин ижтимоий фарқланиш ва тенгсизликка йўл қўймаслик, аҳолига муносиб турмуш шароитини яратиш айни мақсад бўлмоғи лозим.

“Ҳар қандай мамлакатда бўлгани каби бизда ҳам кам таъминланган аҳоли қатламли мавжуд. Турли ҳисоб-китобларга кўра, улар тахминан 12-15 фоизни ташкил этади. Айниқса, пандемия шароитида иқтисодиёт тармоқларининг айрим турларининг (савдо, умумий овқатланиш, транспорт кабилар) фаолияти вақтинча тўхтатилди. Натижада бу соҳада ишловчиларнинг оладиган даромадлари камайиб, камбағаллик янада кўпайди. Ҳозирги пайтда камбағалликни қисқартириш актуал муаммога айланди” [2]

Жаҳонда иқтисодий муносабатларнинг глобаллашуви шароитида аҳоли турмуш сифатини яхшилаш ҳар бир мамлакат олдида турган муҳим ижтимоий - иқтисодий стратегик вазифалар каторига киради.

Мамлакат Президенти “Худо менга соғлиқ бериб, умр берса, бизда камбағаллик ва ишсизлик бўлмайди. Нимага десангиз, бунга мен етти йил умримни тикдим. Тизим яратдим, қонун яратдим, дунёни очиб бердим. Халқим яхши яшасин, ниятлари амалга ошсин, болалари бахтли бўлсин, неваралари соғлом туғилсин, мактаби ишласин, йўллари равон бўлсин деб ишга келдим...”, -дея, урғу берган фикрлари инсонлар қалбида бугунги кундан розилик ва шукроналик туйғуларини оширади. [3]

Мамлакатда бозор иқтисодиётининг ривожлангани сари мамлакат аҳолисининг турмуш кечиришининг янги шарт-шароитлари, демократик жамиятни ташкил этиш, жамиятнинг турли ижтимоий гуруҳларининг муносиб турмуш кечиришларини таъминлаш, турмуш кечириш стандартларини ишлаб чиқиш каби масалаларга бағишланган кўпсонли илмий тадқиқотлар амалга оширилади. Аҳоли турмуш сифатини яхшилаш, унинг таркибий компонентларини тадқиқ этиш орқали жамиятнинг турли ижтимоий гуруҳларининг турмуш кечириш шарт-шароитларига бозор иқтисодиётининг салбий таъсирини камайтиришнинг устувор йуналишларини аниқлаш мумкин бўлади.

Камбағаллик масаласи Ўзбекистон тарихида илк бор 2020 йилнинг 24 январидида Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга мурожаатномасида кўтарилиб, мазкур мавзу ижтимоий-иқтисодий сиёсатнинг асосий кун тартибига айланди. [1]

Аҳоли турмуш даражаси даромадлар даражасига боғлиқ экан, бозор ислохотлари даромад топишга бўлган қизиқишни уйғотиши билан бирга камбағал хонадонларнинг ҳам мавжуд бўлишини келтириб чиқаради. Камбағаллик даромад ва истеъмол орқали белгиланади ҳамда даромадлар тенгсизлигининг ҳосиласи сифатида намоён бўлади

Камбағалликни келтириб чиқарувчи омиллар асосан:

- пандемия даврида ишлаб чиқариш ҳажмининг кескин пасайиб кетиши ва субъектлар даромадининг қисқариши юз беради, бу дастлаб, камбағаллар сафини кенгайтиради;

- тоталитар иқтисодий механизм билан янги Ўзбекистон шароитида шакллантирилаётган иқтисодий механизмлар ўртасидаги номувофиқлик иқтисодий ўсишга салбий таъсир этиб, моддий таъминланишни қисқартиради;

- дастлабки капитал жамғариш бир соҳадаги даромадларнинг иккинчи соҳадагилар томонидан адолатсиз ўзлаштирилишига, маълум бир гуруҳлар даромадининг кескин камайиши, бошқалар капиталига айланишига олиб келади;

- бозор турларининг шаклланиб улгурмагани ва ресурсларнинг етишмаслиги бандликни қисқартириб ишсизлар сонини кўпайтиради, ишсизлик эса камбағаллик рискига айланади;

- муҳтожларга ижтимоий ёрдам кўрсатиш учун зарур бўлган бюджет маблағлари етишмай қолади, чунки унинг даромадлари қисқаради;

- даромадга нисбатан нарх-навонинг тез ўсиши, инфляция ҳолатининг вужудга келиши камбағаллар сафини қатъий белгиланган даромад олувчилар ҳисобидан кенгайтиради.

Камбағалликнинг салбий оқибатлари асосан:

Иқтисодий омиллари - ЯИМ ўсиш суъратини пасайтиради, бюджет даромадларининг камайиши ва ташқи қарзнинг ошишига, инфляция ва ишсизликнинг ортишига, халқаро рейтингда ва инвестиция жозибадорлиги пасайиши, иқтисодий инқироз ва қарамлик ҳукм суришининг ортишига олиб келади;

Ижтимоий омиллари - Таълим ва соғлиқни сақлаш даражаси ва инсон ресурси салоҳияти пасаяди; алкоголизм ва гиёвандлик, жиноятчилик ортади, аҳоли турмуш даражаси пасаяди, боқимандалик ва норозилик кайфияти кучаяди, болалар ва оналар ўлим ортади, ўртача умр кўриш пасайишига олиб келади;

Сиёсий омиллари - ташқи миграция, сиёсий ва иқтисодий қарамлик ортади, салоҳиятли кадрлар мамлакатни тарк этади, сиёсий барқарорлик пасаяди, аҳолида ҳукуматга нисбатан ишончсизлик ортади, сиёсий бўшлиқ юзага келиб, бошқалар таъсири кучига мойиллик ортишига олиб келади.

Жахон банки дунё мамлакатлари иқтисодиётини даромадларига кўра 4 гуруҳга бўлади.

1-Расм. Дунё мамлакатлари иқтисодиётини даромадларига кўра гуруҳланиши.

2021 йил маълумотларига кўра Ўзбекистон (жон бошига 1983 \$) ўртадан паст даромадли мамлакатлар қаторида бўлган.

1-жадвал.

Ўзбекистон				
Йил	ЯИМ (сўм)	ЯИМ (доллар)	Жон бошига (сўм)	Жон бошига (доллар)
2021	734,6 трлн	69 млрд	21 млн	1983 \$
2022*				2100 \$
2025*				2500 \$
2030*				4000 \$

Ўзбекистонда камбағалликни қисқартириш бўйича олиб борилаётган ислохотлар хорижий тажриба ҳамда менталитет ва кадриятларни инобатга олган ҳолда асосан учта воситадан фойдаланилмоқда:

Биринчидан, камбағал оилаларнинг доимий даромад манбаини яратиш;

Иккинчидан, инсон капитали сифатини ошириш;

Учинчидан, оилаларни тўғридан-тўғри қўллаб-қувватлаш.

Умуман олганда, камбағалликдан чиқариш бўйича Ўзбекистонда алоҳида тизим яратилиб, самарали усуллар жорий этилаётгани бугун ўз самарасини бермоқда. 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифалар белгиланди. Бу ҳужжат 16 та мақсад, 131 та вазифадан иборат бўлиб, ҳар йил бошида ваколатли орган

томонидан ҳисоботи юритилади., (Ўз.р. Вазирлар Маҳкамасининг 21.02.2022 йилдаги 83-сонли қарори).

Демак. энди аҳолини касбга ўқитиш, одамларда тадбиркорлик ҳиссини уйғотиш, янги иш ўринларини яратиш ва ёшлар бизнесини қўллаб-қувватлаш, маҳалладаги инфратузилма билан боғлиқ муаммоларни ҳал этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 декабрдаги ПФ-29 ва ПҚ-31 ва 2024 йил 24 декабр 2021 йилдаги ПҚ-62-қарорлари маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш маркази ва ҳоким ёрдамчилари фаолияти ташкил этиш усуллари орқали камбағалликка барҳам бериш мумкин.

2-Расм-Ўзбекистонда иш билан бандлик, ишсизлик ва камбағаллик даражасининг 2030 йилгача прогнози (фоизда) [8]

Камбағалликни қисқартириш бўйича Хитой тажрибаси эътиборга молик. Экспертлар жалб қилинди. Эндиликда Хитой тажрибаси асосида ҳар бир вилоятда биттадан туманни камбағалликдан чиқариш бўйича алоҳида дастур белгилаб олинди. Хитой ҳукуматининг камбағалликка қарши курашиш тажрибасида мамлакат қишлоқларида қашшоқлик даражасида яшаётган салкам юз миллион аҳоли 2020 йилга келиб қашшоқликдан чиқарилганини алоҳида таъкидлаш ўринлидир.

Хитой Халқ Республикасининг илғор тажрибасида икки эҳтиёж, уч кафолат тамойили туради. Жумладан, озиқ-овқат ва кийим – кечак билан таъминлаш, сифатли ўрта таълим, тиббий хизматлар ва бошпана билан таъминлаш. 2021 йил 24 февраль куни ХХР ҳукумати мамлакатда камбағаллик устидан ғалаба қозонганлигини эълон қилди. Бугунги кунда мамлакатдаги камбағаллик даражаси 0,5-1 фоизни ташкил этади.

МУҲОКАМА

Ўзбекистонда камбағалликдан чиқаришнинг самарали йўллари қуйидагича белгилаб олинди:

Ўзбекистонда камбағаллик муаммосини ҳал этиш ижтимоий сиёсатда алоҳида ўрин эгаллагани сабабли аҳолининг эҳтиёжманд қатламини манзилли қўллаб-қувватлаш борасида салмоқли ишлар қилинди.

Хусусан, Ўзбекистонда “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри” ахборот тизими яратилди. Аини чоғда ижтимоий нафақа учун ариза беришдан тортиб, нафақаларни тайинлаш ёки рад этиш жараёнларининг бари рақамли тизим асосида амалга оширилмоқда.

Бу саъй-ҳаракатлар орқали 2022 йил якунларига кўра камбағаллик даражаси 17 фоиздан 14 фоизга камайган бўлса, 2024 йилда бу кўрсаткич 11 фоизни ташкил этди. 2023 йилнинг биринчи чорагида 210 минг аҳоли камбағалликдан чиқарилди. Давлат дастурлари, жумладан, аҳолини касб-хунарга ўқитиш, маҳаллаларда тадбиркорликка кўмаклашиш соҳасида амалга оширилаётган амалий ишлар натижасида 1 миллиондан ортиқ киши киши камбағалликдан олиб чиқилди.

ХУЛОСА

Камбағалликни камайтиришнинг энг муҳим йўлларида бири — бу тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш бўлиб, улар яратган даромадли иш ўринлари камбағалликни камайтиришга ёрдам беради. Кейинги беш йилда юртимизда тадбиркорлар сони 285 мингдан 590 мингга кўпайгани эса битта туманда 2,5 мингдан ортиқ ёки бир маҳаллада 50 та тадбиркорлар синфи шаклланди, дегани.

Агар давлат бу тадбиркорлар билан манфаатли ҳамкорлик қилиб, уларни қўллаб-қувватласа, жойларда бандликни ҳал қилиш имконияти ортади. Масалан, аҳолини касб-хунарга ўқитиш учун ҳар йили давлат томонидан 200 миллиард сўм ажратилапти. Лекин бу маблағлар тадбиркор билан боғланмаган.

Худди шундай, тадбиркор ҳам йилига катта харажат қилиб, ўзи учун минглаб мутахассис тайёрлашга мажбур. Аммо бунда давлат қўллаб-қувватлови йўқ. Бунинг бирдан-бир тўғри ечими — тадбиркорга шароит яратиш, улар билан манфаатли ҳамкорлик қилиш. Бу орқали ҳам бандликни таъминлаш, ҳам малакали мутахассис тайёрлаш мумкин.

Шу жиҳатдан, 1 июндан бошлаб “20 минг тадбиркор — 500 минг малакали мутахассис” дастури амалга оширилади. Унда иштирок этиш ихтиёрий бўлади. Дастурга 2023-2024 йилда жами 1 миллиард доллар ажратилади.

Бу маблағлар ҳисобидан тадбиркорга камбағал оилалар аъзосини касбга ўқитиб, ишли қилишига қараб, амалдагидан паст фоизларда ва узоқроқ муддатга кредит берилади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маҳаллада тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш бўйича давлат сиёсатининг устувор йўналишлари тўғрисида” ПФ-29-сон фармони. 03.12.2021 йил. <https://lex.uz>.

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга мурожаатномаси

3. Абдуллаев Б. “Ватан учун фидойилик тимсоли”. “Халқ сўзи” газетасида (06.06.2024)

4. Доклад о развитии человека 2010 – Реальное богатство народов: пути к развитию человека. – ПРООН, 2010. – С. 22.

5. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dekabr, 2021 yil 6/2021 (№ 00056) <http://iqtisodiyot.tsue.uz> 269.

6. Калонов М. “Камбағалликни қисқартириш: имконият ва ҳаракатлар қандай натижа беради?” «Халқ сўзи» газетасининг 2021 йил 11 февраль 30-сони

7. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы.- М.: Смысл, 1999. с.222-223

8. Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси

9. Эрнazarова Н.Н. Оилавий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш орқали камбағалликни қисқартириш // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2021 yil. 253-258 бетлар. http://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/27_Ernazarova.pdf